

MURAKKAB SO'Z YASALISH TIZIMI

Xurramova Maftuna Shermuhammad qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti filologiya fakulteti

o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

E-mail: maftunaxurramova40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375191>

Anotatsiya: Ushbu mavzu murakkab so'z yasash tizimini o'rganishga bag'ishlangan. Unda o'zbek tilida murakkab so'zlarning hosil bo'lish usullari, ularning tuzilish qonuniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Murakkab so'z, so'z yasalishi, so'z yasash usullari, qo'shma so'z, juft so'z, takroriy so'z, yangi so'z yasash

Birdan ortiq mustaqil ma'noli so'z yoki so'z shakllarining qo'shiluvi, birikuvi orqali yangi so'z yasash kompozitsiya usuli bilan so'z yasash deyiladi. Bu usul bilan qo'shma, takroriy, juft so'zlar hosil qilinadi. Bunda so'z asoslarini o'zaro birlashtirish orqali yangi so'zlar yasaladi. Bunday so'zlarni qo'shma so'zlar deb ataymiz. Qo'shma so'zlar ikki va undan ortiq asos morfemalarning birlashishi va bir urg'u bilan aytilishidan yasaladi. Qo'shma so'zlar mustaqil so'z turkumlarining barchasida mavjud. Qaysi mustaqil so'z turkumlarida morfologik usulda so'z yasash mavjud bo'lsa, shu turkumlardagi qo'shma so'zlar ham yasama so'z sanaladi.

Kompozitsiya usuli „o'zbek tilining eng samarali va faol so'z yasash vositalaridan biridir. U til boyligini kengaytirish, yangi tushunchalarni nomlash, jamiyat va madaniyat taraqqiyotini aks ettirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, tilshunoslikda bu jarayonni chuqur o'rganish, ilmiy faoliyat, talim, terminologiya va tarjima ishlarida ham katta ahamiyat kasb etadi. Kompozitsiya usul bilan so'z yasash deganda, so'z qo'shish yo'li bilan so'z yasash tushuniladi. O'zbek tilida ikki mustaqil so'z ma'lum grammatik shaklda birikadi va birikuvchi so'zlar o'rtasida grammatik aloqa borligi sezilib turadi. Bunday birikish (bog'lanish) natijasida lug'aviy birlik, ya'ni leksema emas, balki sintaktik birlik – so'z birikmasi yoki gap hosil bo'ladi. Bu usulning asosiy mohiyati — ikki yoki undan ortiq so'z yoki so'z asosining birikishidan yangi leksik birlik hosil qilishdir.

O'zbek tilida kompozitsion usul asosan mustaqil so'zlar asosida amalga oshadi. Mustaqil so'z turkumlari kompozitsiya usulida qolib asosida yasaladi.

Ot so'z turkumida: ot + ot = ko'zoynak, laylakqor

Sifat + ot = qizilmiya, achchiqtosh

Ot + fe'l = molboqar, beshiktevratar

Son + ot = qirqquloq, sakkizoyoq

Sifat so'z turkumida: Ot + ot = mehmondo'st, ajdarko'z

Sifat + ot = xushta'm, shirinsoz

Ot + fe'l = ichakuzdi, mehnatsevar

Ravish + ot = kamhosil, kamgap

Fe'l so'z turkumi: Ism + fe'l = xafa qil, zor bo'l, javob ber, orzu qil, xiyonat qil

Fe'l + fe'l = sotib-olmoq, olib-kelmoq, ishlab-chiqarmoq,

Ravish so'z turkumi: Olmosh + ot = shu yoq, shu yer, shu gal, hamma yer, bu safar, bu gal, bu vaqt, har kuni

Kompozitsiya usuli yordamida tuzilgan so'zlar turlicha shakllanishi mumkin: Qo'shma so'zlar: belbog', ko'zoynak, tezyordam. Juft so'zlar: uyma-uy, yildan yilga, zo'r-bazo'r. Takroriy so'zlar: paq-paq, yo'l-yo'l, es-es,

Juft so'zlar: Ma'no jihatidan bir-biriga mos kelib, jamlik, umumiylik ma'nosini bildirgan so'z juft so'z deyiladi. Juft so'zlar qismlari ma'no bildirish-bildirmasligiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: 1) har ikki qismi ham yakka holda mustaqil ma'no bildirishi mumkin: qozon-tovoq, arpa-bug'doy, katta-kichik, bir-ikki, siz-biz, unga-bunga, asta-sekin; 2) ikkinchi qismi yakka qo'llanmaydigan so'z bo'lishi mumkin: kiyim-kechak, yosh-yalang, temir-tersak.

Takroriy so'zlar: Bir so'zning qo'shaloq kelishidan hosil bo'lgan so'zlar takroriy so'z deyiladi: baland-baland, qator-qator, non-pon, choy-poy, don-dun, irim-chirim. Takroriy so'zlar ko'plik, davomiylik, takror kabi ma'nolarni bildiradi: etak-etak gul, ayta-ayta charchadim. Takroriy so'zlarda ayni bir so'zning takror holda qo'llanishi natijasida grammatik ma'no ifodalanadi. Ma'noni kuchaytirish uchun ketma-ket keltiriladigan so'zlar takroriy so'zlar hisoblanmaydi: Havoni qara, havoni!

Qo'shma so'zlarning leksik va grammatik ma'nolari ayrim holda ham, butunlikka nisbatan ham izohlanishi mumkin bolgan, ayrim mustaqil tushunchalarga osonlik bilan ajraluvchi bitta murakkab tushunchani ifodalaydigan va gapda bitta gap bolagi vazifasida kela oladigan murakkab so'z deb nomlanuvchi turi ham mavjud. Masalan, jigarrang, to'q qizil, bir yuz to'qson besh, qo'lqop, o'qib chiqmoq kabi.

So'zlar tuzilishi jihatidan quyidagi turlarga bolinadi: sodda so'zlar, qo'shma so'zlar, juft so'zlar, takroriy so'zlar hamda qisqartma so'zlar.

Nutqda ixchamlikka erishish maqsadida turg'un so'z birikmalarini turli xil usullar bilan qisqartirish natijasida hosil qilingan so'z qisqartma so'z deyiladi. Qisqartma so'zlar so'zlarning bosh tovushlaridan GES, BMT, AQSh, XXR, TDPIJ birinchi so'zning bosh qismi, keyingi so'zlarning esa birinchi tovushlaridan (ToshMI, O'zMU, Ocz); so'zlarning bosh qismlaridan (Toshunivermag, O'znavnashr) hosil qilinadi.

Xulosa: Kompozitsiya usuli o'zbek tilining eng faol va samarali so'z yasash vositalaridan biridir. Bu usul orqali tilimizning lug'at boyligi kengayadi, yangi tushunchalar, atamalar va ifodalar yaratiladi. Kompozitsiya usuli yordamida qo'shma, juft hamda takroriy so'zlar hosil bo'lib, ular tilda turli grammatik va ma'noviy vazifalarni bajaradi. Bu jarayon barcha mustaqil so'z turkumlarida faol ishlatiladi va tilning rivojlanishida, ilm-fan, ta'lim hamda madaniyat sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Kompozitsiya usuli tilning boyligi, ifoda imkoniyatlari va xalq tafakkurining yuksak darajada ekanligini ko'rsatuvchi muhim grammatik hodisa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik / M. Hamroyev, D. Muhamedova, D. Shodmonqulova, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva; O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2007. 276 b. Muhamedova D., Shodmonqulova D., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh
2. Ta'lim yo'nalishi: 5141100 - O'zbek tili va adabiyoti G'QUV QO LLANMA. TOSHKENT - 2009
3. O'zbek tilining izohli lug'ati-1 jild "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent: 2006. -616 b.

4. R. Ikromova, Hozirgi o'zbek adabiy tilidan ma'ruza matnlari (Morfemika. So'z yasalishi. Morfologiya.). D. Muhamedova, D. Shodmonqulova, M. Maqsudova, X.Toshkent. 2001-yil.G'ulomova.